

“BOBORAHIM MASHRAB: XVII–XVIII ASR O‘ZBEK ADABIYOTIDA TASAVVUF VA XALQONA RUH UYG‘UNLIGI”

Hudoyqulova Sarvinoz Normamat qizi

Qarshi Davlat Universiteti Xorijiy tillar fakulteti

Tarjima nazariyasi va amaliyoti yo‘nalishi

024-56-guruh talabasi:

begimovsanjar01@gmail.com

Yuldoshev Dilmurod

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18228167>

Annotatsiya

Ushbu maqolada XVII–XVIII asr o‘zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri, xalq shoirlari va mutafakkirlaridan bo‘lgan Boborahim Mashrab hayoti va ijodiy faoliyati atroflicha yoritilgan. Unda shoirning tug‘ilgan joyi, oilaviy muhitda olgan dastlabki tarbiyasi, keyinchalik ilm va ma‘rifat izlab yurtma-yurt kezib, tasavvuf ta‘limoti ta‘sirida shakllangan dunyoqarashi haqida batafsil so‘z yuritiladi. Mashrab o‘z asarlarida adolat, insoniylik, mehr-oqibat, tenglik g‘oyalari hamda xalqning og‘ir hayoti, ijtimoiy adolatsizlikka qarshi kurash kayfiyatlarini ifodalagan ijodkor sifatida ta‘riflanadi. Maqolada shoirning g‘azal, mustazod, murabba, muxammas kabi turli she‘riy janrlarda yaratgan asarlari, ularning badiiy xususiyatlari hamda xalqona ruhi tahlil qilinadi. Shuningdek, Mashrabning ijodida xalq og‘zaki ijodi, tasavvuf falsafasi va ijtimoiy-siyosiy qarashlarning uyg‘unlashuvi hamda o‘zbek adabiyoti taraqqiyotidagi o‘rni ko‘rsatib o‘tiladi. Uning satrlarida ifodalangan erkinlik, ozodlik va ma‘naviy poklik g‘oyalari bugungi kunda ham yoshlar tarbiyasida, milliy o‘zlikni anglashda va ma‘naviyatni boyitishda muhim ahamiyat kasb etishi ta‘kidlanadi.

Kalit so‘zlar: Mashrab hayoti va ijodi, Mashrab sh‘eriyati, g‘azal va ruboiylar, tasavvufiy g‘oyalari, ilohiy ishq, Mashrab ijodi she‘riyat ehlosmandlari ko‘zgasida, adabiy an‘analar, xalq og‘zaki ijodi ta‘siri, ma‘naviy meros, O‘zbek mumtoz adabiyoti, xulosa.

Annotation

This article provides a comprehensive overview of the life and creative activity of Boborahim Mashrab, one of the prominent representatives of 17th–18th century Uzbek literature, a folk poet and thinker. It discusses in detail the poet’s birthplace, the early upbringing he received within his family environment, his later journeys in search of knowledge and enlightenment, and the worldview he formed under the influence of Sufi teachings. Mashrab is described as a creator who, in his works, expressed ideas of justice, humanity, compassion, equality, as

well as the hardships of the people's lives and the spirit of struggle against social injustice. The article analyzes the poet's works created in various poetic genres such as ghazal, mustazad, murabba, and mukhammas, their artistic features, and their folk spirit. In addition, it highlights the synthesis of folk oral creativity, Sufi philosophy, and socio-political views in Mashrab's poetry, as well as his role in the development of Uzbek literature. The article emphasizes that the ideas of freedom, liberty, and spiritual purity expressed in his verses remain of great significance today for the upbringing of youth, the recognition of national identity, and the enrichment of spirituality.

Keywords: Mashrab's life and creativity, Mashrab's poetry, ghazals and rubaiyat, Sufi ideas, divine love, Mashrab's works in the eyes of poetry enthusiasts, literary traditions, influence of folk oral creativity, spiritual heritage, Uzbek classical literature, conclusion.

Аннотация

В данной статье всесторонне освещается жизнь и творческая деятельность Боборахима Машраба — одного из крупнейших представителей узбекской литературы XVII–XVIII веков, народного поэта и мыслителя. В ней подробно рассказывается о месте рождения поэта, о воспитании, полученном им в семейной среде, о его последующих странствиях в поисках науки и просвещения, а также о мировоззрении, сформировавшемся под влиянием суфийского учения. Машраб представлен как творец, в произведениях которого выражены идеи справедливости, человечности, милосердия, равенства, а также отражены тяжёлая жизнь народа и настроения борьбы против социальной несправедливости. В статье анализируются произведения поэта, созданные в различных поэтических жанрах — газель, мустазад, мурабба, мухаммас, их художественные особенности и народный дух. Кроме того, отмечается синтез народного устного творчества, суфийской философии и социально-политических взглядов в поэзии Машраба, а также его место в развитии узбекской литературы. Подчёркивается, что идеи свободы, независимости и духовной чистоты, выраженные в его строках, и сегодня имеют важное значение для воспитания молодёжи, осознания национальной самобытности и обогащения духовности.

Ключевые слова: Жизнь и творчество Машраба, поэзия Машраба, газели и рубаи, суфийские идеи, божественная любовь, творчество Машраба в глазах почитателей поэзии, литературные традиции, влияние

народного устного творчества, духовное наследие, узбекская классическая литература, заключение.

O'zbek mumtoz adabiyoti tarixida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan buyuk shoirlardan biri Boborahim Mashrabdir. Uning ijodi, she'riy merosi va tasavvufiy qarashlari nafaqat o'z davri adabiyotiga, balki keyingi asrlar ijodkorlari hamda xalq ma'naviy hayotiga chuqur ta'sir ko'rsatgan. Mashrab she'rlari xalq orasida asrlar davomida sevib o'qilgan, kuyga solinib kuylangan, xalq og'zaki ijodiga singib ketgan. Shu bois, "Mashrab ijodi" mavzusini o'rganish o'zbek adabiyotshunosligi, tasavvuf falsafasi va xalq og'zaki ijodi tadqiqotlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Boborahim Mashrab XVII asr oxiri va XVIII asr boshlarida yashab ijod qilgan. Bu davr Markaziy Osiyo hududida siyosiy beqarorlik, ijtimoiy adolatsizlik, diniy mutaassiblik kuchaygan bir davr edi. Shoir ana shunday murakkab zamon sharoitida yashab, o'z asarlarida xalq dardini, inson qalbining iztiroblarini, adolat va erkinlikka intilishini kuylagan. Mashrab ijodida tasavvufiy falsafa yetakchi o'rin tutadi. Uning she'rlarida Allohga bo'lgan cheksiz muhabbat, ilohiy ishq, ma'naviy poklanish va insoniy kamolot masalalari chuqur yoritilgan. Mashrab she'riyati badiiy jihatdan ham yuksak darajada bo'lib, xalqchil ruh, sodda va ta'sirchan ifoda uslubi bilan ajralib turadi. U xalq tili boyliklaridan keng foydalangan, maqol, matal, xalqona iboralarni o'z asarlarida mahorat bilan qo'llagan. Shu sababdan ham Mashrab she'rlari xalq orasida tez ommalashib, asrlar davomida og'izdan og'izga o'tib kelmoqda. Shoir ijodidagi ana shu xalqona ruh, samimiylik va tasavvufiy mazmun uni boshqa mumtoz shoirlardan ajratib turadi. Mashrabning g'azal, ruboiy, muxammas kabi she'riy janrlarda yaratgan asarlari inson qalbiga bevosita ta'sir qiladi. Uning ruboiylari qisqa va lo'nda bo'lsa-da, teran falsafiy ma'no, ruhiy iztirob va hayotiy haqiqatlarni o'zida mujassam etadi. G'azallari esa ishq-muhabbat, ma'rifat va tasavvufiy ramzlar orqali yuksak ruhiy olamni ifodalaydi. Mashrab she'riyatida ishq ramzi ko'pincha ilohiy ma'noda qo'llanadi, ya'ni insonning Allohga bo'lgan muhabbati sifatida talqin qilinadi. Shoir ijodi asrlar davomida ko'plab adabiyotshunos va tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Xususan, Mashrab merosi xalq orasida qo'shiq sifatida ham yashab kelgani sababli uni alohida o'rganish zaruriyati tug'ilgan. Chunki Mashrab she'rlarini o'qir ekanmiz, unda nafaqat shoirning falsafiy qarashlarini, balki o'z davrining ijtimoiy muammolarini, xalq hayotining quvonch va tashvishlarini ham ko'rishimiz mumkin.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi — Boborahim Mashrab ijodidan namunalarni tahlil qilish, uning asarlaridagi tasavvufiy, ijtimoiy va falsafiy g'oyalarni ochib berish, shoirning o'zbek adabiyoti va xalq ma'naviy hayotidagi

oʻrnini yoritishdan iboratdir. Shu bilan birga, maqolada Mashrab asarlarining xalq ogʻzaki ijodi bilan bogʻliqligi, uning xalq orasida ommalashuvi, sheʼriyatidagi badiiy uslub va janr xususiyatlari ham koʻrib chiqiladi. Shunday qilib, “Boborahim Mashrab: XVII–XVIII asr oʻzbek adabiyotida tasavvuf va xalqona ruh uygʻunligi” mavzusi shoir ijodini har tomonlama tahlil qilishga, uning badiiy merosini bugungi avlodga yetkazishga xizmat qiladi. Zero, Mashrab sheʼriyatini oʻrganish, uning tasavvufiy gʻoyalarini anglash orqali biz oʻzbek mumtoz adabiyotining yuksak anʼanalarini chuqurroq idrok etamiz.

Boborahim Mullo Vali oʻgʻli Mashrabning hayoti va ijodiy faoliyati asosan Oʻrta Osiyo shahar-qishloqlarida kechgan, u ishqiy, tasavvufiy, isyonkorona sheʼrlari sheʼrlari bilan shuhrat qozongan, xalq qalbidan chuqur joy olib, oʻzi toʻgʻrida hikoyat, rivoyat, naql va afsonalarning paydo boʻlishiga ham sabab boʻlgan.

Mashrab sheʼrlari mazmuniga koʻra ham, ifodasi jihatidan ham u qadar sodda emas. Chunki Mashrab falsafasining oʻzi juda murakkab. Unda bu yorugʻ olam Alloh tushunchasi bilan birlashib ketadi. Shoir ijodida biz koʻrib turgan bu atrof-olam hammasi sir-sinoat va unda faqat Alloh namoyon ekani ifodasini topadi. Solih bandaning Allohga boʻlgan ishqini bayon etmoqqa qodir boʻlgan til bormi bu dunyoda? Yoʻq, bu imkonsizdir. Nega? Buni shoir shunday izohlaydi:

Agar oshiqlikim aytsam, kuyub jon-u jahon oʻrtar,
Bu ishq sirrin bayon qilsam taqi ul xonumon oʻrtar.
Kishiga ishq oʻtidin zarraye yetsa boʻlur giryon,
Boʻlub besabr-u betoqat, yurak-bagʻri chunon oʻrtar.
Meni bexonumon tinmay kuyub-yondim firoqingda,
Oting tutsam, «Nigoro» debki, zavqidin zaban oʻrtar.
Qayu til birla, ey jono, seni vasfing bayon aylay,
Tilim lol-u koʻzum giryon, soʻngaklarim nihon oʻrtar.
Na qattiq kun ekan, jono, visolingdin judo boʻlmoq,
Meni ohim tutunigʻa zamin-u osmon oʻrtar.
Bu dard ila xarob oʻldum, kelib holimni soʻrmassan,
Gʻaming boshqa, alam boshqa, yurakimni figʻon oʻrtar.
Bu Mashrab dardini, jonoki, har kim boshigʻa solma,
Agar mahsharda oh ursam, behishti jovidon oʻrtar.

Mashrab haqidagi eng muhim adabiy adabiy-biografik manbalardan biri, shubhasiz, “Qissai Mashrab”(“Qissai Shoh Mashrab”) asaridir. Asar “Tazkirai qalandaron”da zikr qilingan Mashrabning darbadar hayotidagi doimiy hamrohi, muxlisi, qalandar shoir va qissanavis Pirmat Setoriy tomonidan kitobat qilingan,

degan taxminlar aytiladi. Bu kitobda Mashrabning joriy nashrlardagi she'rlaridan tashqari, uning shaxsiyati, avliyosifat xatti-harakatlari, karomatlari, shakkokona qiliqlari haqida qiziq-qiziq hikoyalar, rivoyatlar, naqlar, latifalar ham keltiriladi. U Mashrab adabiy merosini, sh'erlarini o'z ichiga olgan asosiy adabiy manbadir. Bu qissa 1995-yil yosh adabiyotshunos Erkin Musurmonov tomonidan "Rahimbobo Mashrab va uning badiiy adabiyotga talqini" mavzuida yoqlangan nomzodlik dissertatsiyasida tahlil etilgan. Mashrabning qo'nimsiz, qalandarona hayoti va sarguzashtlari, imoni pokligi, sidqidildan Alloh vasliga erishishga intilishi, mutafakkir siymo sifatida shakllana borganligi oddiy xalq dilini rom etgan.

Maleho Samarqandiyning "Muzakkir ul-ashob" tazkirasida shoirning nomi, tavallud joyi, shaxsiy va adabiy qiyofasi eslatib o'tiladi. Yana bir manba Ziyovuddin Bog'istoniyning "Tazkirai qaladaron" asaridir. Unda Mashrab rahnamoligidagi darveshqalandar shoirlar haqida fikr yuritiladi. Bu tazkira XX asrning 80-yillari ma'lum bo'ldi. XVIII-XIX asrlar davomida maydonga kelgan ba'zi tarixiy asarlarda ham Mashrab to'g'risida ayrim lavhalarni, tarqoq ma'lumotlarni uchratamiz.

Boborahimning majnunvash zukko tabiatini anglab yetgan Mullo Bozor Oxund uning niyatlariga qanot bag'ishlab, o'sha zamonning mashhur diniy rahnamolaridan biri sifatida Sharqiy Turkistonda dovrug' yoygan Ofoqxo'ja dargohiga yo'llagan. U chidam bilan bu murshidning – Eshonning ta'limini oladi, riyozatlarga, xokisorliklarga chidadi. Uning yaratuvchi ilohiy kuchga bo'lgan e'tiqod va ishonchi kuchayib bordi.

Na chora, shunga qaramay Mashrab hayotida Ofoqxo'ja e'tiqodiga to'g'ri kelmaydigan noma'qul harakat sodir etilib, u majruh qilinadi. Parning dargohidan quviladi. Shunga qaramay, Ofoqxo'ja Eshonning Sharqiy Turkistondagi diniy mavqei va hukmronligi tarixini o'rgangan tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, Mashrab o'z umrining oxirigacha Ofoqxo'ja va uning vorislaridan yuz o'girmagan, ularga nisbatan shakkoklik qilmagan.

Mashrab avvalo mohir g'azalnavis hamda ko'plab sho'x va jarangdor mustazodlar, o'ynoqi va jozibador murabba hamda xalq g'am-u hasratiga hamdardlik hissi bilan yo'g'rilgan muxammaslar ijodkori sifatida keng dovrug' chiqargan. Mashrabning juda ko'p g'azallari xalq qo'shiqlaridek sodda va jarangdor, jo'shqin va ta'sirchandir. Mashrab ijodi keyingi asrlar adabiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Nodira, Huvaydo, Qoriy, Furqat, Hamza kabi shoirlar uning g'azallariga taxmis va nazira bog'lashgan.

Sanamning shavqida tinmay yurub ovvora Mashrabman,

Ko'zi yoshlig , qadi xamlig , dili sadpora Mashrabman.
Ko'ngulda zarracha dunyoni mehri bo'lmayin menda,
Seni deb ikki olamdin kechib, bezora Mashrabman.
O'lub ketsam, sening darding so'ngaktin ketmagay aslo,
Lahad ichra fig'on aylab, o'zum bechora Mashrabman.
Anodin qay kuni tug'dum, sening ishqingda oh urdum,
Muhabbat dog'ida o'rta, o'zum sayyora Mashrabman.
Muhabbat jomidin may tuttilar, ichmasga choram yo'q,
Ko'zumdin qon yoshim tinmay oqar, xunbora Mashrabman.
Boshimg'a ming balo kelsa, tilmarmen vaslin, ey zohid,
Boshim kessang to'yorim yo'q, degan diydora Mashrabman.
Xaloyiqlar meni quvlar, yomon deb, har shahar borsam,
Ajab mardud, ajab mahrum, ajab sangsora Mashrabman.
O'zumni xalq aro rasvoligimni hech kishi bilmas,
Dil-u jonim fido aylab, ajab ayyora Mashrabman.
Meni devona Mashrabg'a muhabbatdin bayon aylang,
Namoz-u ro'zadin forig' bo'lib makkora Mashrabman.

Mashrabman. Dunyo shunday qurilganki, unga kelgan odam gunoh qilmasligi mumkin emas. Ikkinchi tomondan, inson degan mavjudotga shunday tabiat berilganki, uning gunoh qilmasdan yashashi mumkin emas. Dunyoning loyi borligi va shoirning unga kelib, bilmay "bota qolishi" shundan. Inson ko'pincha o'z ixtiyoriga zid yashaydi. Ushbu g'azalda ham shoirning ishqiy tavsifi barobarida dunyoning ishlari, jumladan, tirikchilik tashvishlari, tan va ruhning rohat-farog'atga moyilligi, bularning esa oxir-oqibatda "ishq"iga xalaqit berishi kabi masalalar ko'tariladi.

Mustaqillik yillarida Mashrab haqida yuzaga kelgan adabiy portret va ilmiy ishlarda uning ijodini yangicha talqin etish va xolisona baholash tendensiyasi kuchaydi. Shu bilan birga ta'kidlash lozimki, XX asming 60-70-yillari yaratilgan tadqiqotlarda Mashrab ijodidagi ilohiylik mayllari, tasavvufiy ehtiroslar tahliliga yetarli e'tibor berilmagan bo'lsa, endilikda, aksincha, uning adabiy merosini, diniy-tasavvufiy qarashlarini ko'proq shu mavzu atrofida talqin qilish, uning she'riyatidagi g'urbat, afsus va xalq hayotiga achinish, real his-tuyg'ular salmog'ini yetarli darajada ko'rsata olmaslik mayli ustundek. Holbuki, biz Mashrabning faqir bo'zchi oilasida dunyoga kelgan, avval murid, keyinchalik qalandar sifatida safarlarda hayot kechirgan, xalqning og'ir ahvolidan aziyat chekkan mehribon inson bo'lganligini, insonga xos dunyoviy hamda ilohiy tuyg'ularga ega majnunsifat shaxs ekanligini unutmashimiz kerak. U shoir —

inson sifatida hamma narsa haqida o'ylagan, real inson sifatida fikr-mulshohaza yuritgan. Mashrabning adabiy-ijodiy merosida diniy va tasavvufiy g'oyalar ham, o'sha asrlarda ayniqsa keng tarqalgan qalandarlik tariqati g'oyalari ham sezilarli o'rin egallaydi. Shoir islom ta'limotidagi asosiy qoidalarni, farz-u amallarni qabul qilgani holda, ba'zilariga qarshi ochiqdan-ochiq salbiy munosabatini ham asarlarida ifoda etadi. Ularga mensimaslik, shakkoklik bilan qaraydi, ba'zan ular ustidan kuladi ham. Buning asosiy sababi shoirning:

“Bir xudodin o ‘zgasi barcha g ‘alatur, Mashrabo”

“Gul agar bo‘lmasa ilkimda tikonni na qilay”?

shoh baytidir. Shu jihat uning dunyoviy qarashlarini ko'p mutaffakirlardan ajratib turuvchi asosiy jihatdir. Undagi yolg'iz xudoni tan olish e'tiqodi o'sha davr dindorlari uchun g'alat tuyulgan, ular Mashrab e'tiqodining tub mohiyatiga tushunib yetmaganlar. Mashrabning devonasifatligi, qalandarligi, hech narsadan qaytmasligi, “quvvayi jazava”si uning shahid bo'lishiga sabab bo'lgan. U tanho yaratuvchining o'ziga sig'ina boshlaydi. Ollohdan boshqa kuchlarni tan olgisi kelmaydi. Bu foniy dunyodagi ko'p narsalarga, hatto Qur'onda qayd etilgan diniy aqidalarga zid tushuvchi fikrlarini ham aytib yuboradi:

Bir xudodin o ‘zgasi barcha g ‘alatur, Mashrabo,

Pistani po‘chog‘iga do‘zaxni jo qilguvchiman.

Yorsiz ham bodasiz Makkaga bormoq ne kerak,

Qolg‘on Ibrohimdin ul eski do‘konni na qilay?

Urayinmu boshima sakkiz behishtu do‘zaxin,

Bo‘lmasa vasli manga ikki jahonni na qilay?

Bunday holatlar ham Mashrabdagi ijtimoiy adolatsizlik va zulmga bo'lgan isyonning o'ziga xos majoziy — ramziy bir ko'rinishidir. Zero, XVI asrlarda xilma-xil ko'rinishlarda ildiz otgan tasavvufning o'zi feodal jamiyatida qashshoqlikning nihoyatda kuchayishi tufayli najot qidirgan tabaqalarning najot topolmay tushkunlikka berilishi, undan qutulish choralarini xudoda, oxiratda ko'rishlari natijasida paydo bo'lgan. Biroq, uningcha, Makka, K a'ba ziyorati, haj qilish farzi o'z dilida haqiqiy oshiq sifatida Ollohni tanishga intilgan, uning visolida riyozat chekkan musulmonning ishi bo'lishi kerak. Mashrabdek pok e'tiqod kishisi uchun yor vasliga avval muyassar bo'lmay turib Ka'bani ziyorat qilish riyodir. Shu tarzda, u yorsiz ham bodasiz - ishqqa, Jannat-u do'zax, namoz va boshqa diniy tahamullarga shak keltiradi. Bu shakkoklik emas, asl, sof e'tiqod, ko'ngil pokligi belgisidir. Afsuski, sho'rolar zamonida Mashrabning bunday ulug' e'tiqodi qing'ir oynada taqdim etildi, unga dahriylik tusi berildi. U tasavvufning bunday aqidalari

ifodasi va tartibi bilan cheklanib qolmaydi. Mashrab dunyoqarashi va poeziyasida hayotiy, dunyoviy jihatlar ham muhim o'rin tutadi.

XIX asr oxirlari XX asrda Boborahim Mashrabga bag'ishlangan bir qancha kitob va maqolalar yozilgan. Mashrab haqidagi qissa hamda unda keltirilgan she'rlardan namunalar 1910-yili N.S.Likoshin tomonidan rus tiliga tarjima qilinib, avval Toshkentda, keyinroq Samarqandda nashr etildi. Ga'fur G'ulomning 1959-yili bosilgan "Ikki Mashrab" maqolasi, shoirning hayoti va adabiy merosini o'rganishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan. V.Rahmonov va K.Isroilov, J.Yusupov shoir asarlarining ancha mukammal nashrlarini amalga oshirdilar. J.Yusupov Mashrab asarlarining 1990 yilgi nashriga yozgan so'nggi so'zida uning tavallud yilini 1653 yil deb hisoblaydi. Bunday ma'lumot XIX asr tazkiranavislaridan Abdulmutallib Fahmiyning tazkirasida zikr etilgan. J.Yusupovning yozishicha, bu sanaga ishonishga yana bir dalil shundan iboratki, u Ziyovuddin Bog'istoniy "Tazkirai qalandaron" da eslatib o'tgan: Andog' ma'lum bo'lmishkim, Mashrabi valiyulloh qatli muddatinda tavalludlaridan ellik sakkiz sana kechub erdi" zikridir.

Tasavvuf tadrijiy taraqqiyotga ega bir ta'limot bo'lib, islom olamida VIII asrning o'rtalarida paydo bo'lgan. XI asrdan boshlab Sharqning deyarli barcha nufuzli shoir va yozuvchilari, mutafakkir va olimlari tasavvufdan oziqlanib uning insonparvarlik va haqqsevarlik g'oyalari bilan ruhlanganlar. Shuni nazarda tutib, atoqli olim E.E. Bertels asrimiz boshidayoq qayd etgan edi: "Tasavvuf adabiyotini o'rganmasdan turib o'rta asrlar musulmon Sharqi madaniy hayoti haqida tasavvurga ega bo'lish mumkin emas. Bu adabiyotdan xabardor bo'lmasdan Sharqning o'zini ham anglash qiyin". Tasavvuf insonni kamolot sari yetaklarkan, u inson hayotiga chuqurroq singdi. Tasavvufning Sharqda keng tarqalishi buyuk bir she'riyatning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Robiya Adviya, Mansur Halloj kabi ulug' so'fiylar ijodi bilan boshlangan so'fiyona ash'or X–XII asrlarga kelib ulkan bir adabiyotga aylandi, o'ziga xos obrazlar, alohida turli-tuman ramzlar shakllandi. Tasavvuf g'oyalari keng tarqalganidan keyin u shoirlarning e'tiborini qozondi. Tasavvufning muhim ihsosi, g'ozil axloq va komil inson umidi haqidagi g'oyalari she'riyat g'oyalari bilan aylandi. Tasavvufning yor, oshiq, pir, Hizr, faqir, so'fiy, darvesh, rind, abror, g'arib, miskin, orif kabi alohida o'ziga xos qahramonlari yuzaga keldi.

Daho shoir ijodi axloqiy-ma'naviy, ilohiy-irfoniy ruh bilan yo'g'rilgan. Uning merosida tariqat g'oya va timsollarining badiiy ifodasi muhim o'rin egallaydi: Mansuri Xalloydek ichib sharobi antahur, charx urub yig'lab turarman ushbu dam dor oldida. Tasavvuf she'riyatining markaziy qahramonlaridan biri bo'lmish

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Mansuri Xalloy e'tiqodiga Mashrab iymon keltiradi. Shoir she'rlarida juda ko'p martalab Mansuri Xalloy nomi izlos bilan tilga olinadi. Sharob – ilohiy ishq, yani oshiqning ilohiy ishq bilan yonib, “Anal-haq” g'oyasi uchun dorga osilgan. Ta'kidlash joizki, Mashrab taqdiri Mansur Xalloy taqdiriga o'xshash. Chunki Mashrab ham Balx hokimi Mahmud Qatag'on tomonidan 1711-yilda dorga osiladi. Bu haqida shoir yozadi: “Vahdat mayini piri mug'on ilkidan ichdim, Mansur kabi boshimni dorga tuta qoldim”. Ushbu misralardan ma'lumki, Mashrab ham o'z taqdiri Mansuri Xalloydek ekanligini bilgan va uning tasavvufdagi yo'lini maqbul ko'rgan. Insonga mehr, dili g'amgin xaloyiq haylini sevish Mashrabga xos tuyg'u. “Azaldan men dili g'amgin sevibman, nima uchun shoir dili g'amgin xaloyiqni sevadi? Chunki g'amginlik ham ijobiy insoniy fazilatlardandir. Ibrohim Haqqulning e'tiroficha, darveshlik Mashrab uchun ilohiylikdan baland martaba. U “jon to'tisining ishq ila shahboz etay” deb jandani kiyib o'zini bardarbardlikka yo'llagan edi. Mashrab chin ma'nodagi so'fiy shoiridir, uning she'riyati asosida tasavvufiy g'oyalar talqin turadi. Mashrab ham piri komil duosi birla vaslga et-ibodatleri behuda bo'lganidek, pirini sevmagan muridining ham suluk yo'lidagi say-u harakatlari hech bir nafsizdir. Chunki payg'ambarimiz aytganlaridek, haqiqiy murshid payg'ambarning vorisidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Rahmonqul Orzibekov “O'zbek adabiyoti tarixi”, 47-48 betlar.
- 2.Mashrab. Devon. – Toshkent, 1980.
- 3.Mashrab. Mehribonim qaydasan? - Toshkent, 1991.
- 4.Boltaboyev H. “Mumtoz so'z qadri” – T.: Adolat, 2004.
- 5.Qissai Shohmashrab. – Toshkent, 1992.
- 6.www.ziyo-net.uz
- 7.www.literature.uz
- 8.www.kutubxona.uz
- 9.<https://tafakkur.net>